

Ideales

Otro espacio para pensar

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Instituto de Educación
a Distancia

El impacto del estado emocional del docente en el aprendizaje y la motivación

*Yobana Orozco Benavides*²⁹

Introducción

Este artículo presenta los resultados de una investigación-creación centrada en el papel del estado emocional del docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de la hipótesis de que las emociones del maestro influyen directamente en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes, se desarrolló un estudio mixto con docentes y estudiantes de educación básica y media. A través de encuestas, entrevistas y observaciones, se identificaron los principales factores emocionales que afectan el clima del aula y se diseñaron herramientas prácticas para la gestión emocional docente. Como resultado, se consolidó la producción del libro *Emociones en el aula*, publicado en español e inglés, el cual recoge casos reales, técnicas aplicables y propuestas artísticas para fortalecer la inteligencia emocional en el entorno escolar. Esta investigación dio origen a una nueva línea titulada "Inteligencia emocional en la formación docente", centrada en proponer un curso obligatorio en programas de licenciatura. El proyecto fue presentado en el Foro de Investigación de la Universidad del Tolima (Cali) y en el Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura.

Entendiendo que la educación contemporánea enfrenta el reto de no solo transmitir conocimientos, sino también de formar seres humanos integrales. En este contexto, la inteligencia emocional del docente se posiciona como un factor clave. Este estudio parte de una experiencia vivencial y se convierte en una indagación formal con resultados tangibles: un libro, talleres formativos y nuevas propuestas educativas.

Justificación

La formación docente en Colombia ha privilegiado tradicionalmente lo académico y disciplinar, dejando de lado el desarrollo emocional. Esta investigación busca subsanar dicha carencia, proponiendo herramientas y estrategias que permitan a los educadores gestionar sus emociones en favor del aprendizaje. El enfoque metodológico fue mixto. Se aplicaron encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Participaron 10 docentes y 30 estudiantes de grados 8 a 11. Se utilizaron escalas de Likert para medir la frecuencia e intensidad emocional, así como instrumentos cualitativos para comprender las experiencias.

29. Estudiante de Licenciatura en educación artística. IDEAD - Universidad del Tolima. yorozcob@ut.edu.com

Análisis de resultados

Uno de los hallazgos destacados proviene de la pregunta abierta realizada a 17 estudiantes: “¿Qué actividades te gustaría hacer para aprender sobre emociones?”. El 70% de las respuestas se relacionaron con actividades artísticas como pintar, dibujar, bailar o hacer

actividades en forma de juego. También se destacaron deseos de contar con espacios para la escucha activa y debates emocionales. Esto valida el enfoque propuesto en la investigación, donde el arte y el juego estructurado son estrategias claves para el aprendizaje emocional.

Figura 1. Actividades sugeridas por estudiantes para aprender sobre emociones.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada en campo.

Resultados

Los hallazgos indican una relación directa entre el estado emocional del docente y la motivación estudiantil. Se identificó que emociones como la frustración, la ansiedad o la falta de reconocimiento impactan negativamente en el ambiente de aula. En contraste, docentes con buena regulación emocional logran climas positivos que favorecen la participación, la confianza y el aprendizaje.

Estos resultados fueron compilados en el libro *Emociones en el aula*, el cual fue publicado en dos versiones (español e inglés)

y recoge el proceso investigativo, casos reales, ejercicios prácticos, propuestas desde el arte y recursos para docentes. Estos textos se encuentran alojados en Amazon en los siguientes enlaces:

- Español: <https://www.amazon.com/-/es/Emociones-Aula-Emocional-Aprendizaje-Motivaci%C3%B3n/dp/B0DGDFF1PP7>
- Inglés: <https://www.amazon.com/-/es/Emotions-Classroom-Teachers-Emotional-Motivation/dp/B0DGDY8BVF>

Igualmente, a partir de este proyecto nace una nueva propuesta denominada "Inteligencia emocional en la formación docente", que plantea incluir un curso obligatorio en las licenciaturas. Esta línea se fundamenta en los hallazgos de la investigación y se apoya en experiencias de talleres aplicados con docentes en formación. Está en curso este nuevo proyecto ya presentado a la Universidad del Tolima, en el CAT de Cali, en el Banco de la República y en el Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y

Cultura, lo cual ha permitido ampliar su difusión. Finalmente, cabe recalcar que la educación emocional del docente es clave para mejorar los aprendizajes y el bienestar escolar. Este estudio evidencia la necesidad urgente de incorporar la inteligencia emocional como componente curricular en la formación profesional docente. El arte, en este proceso, se convierte en herramienta de exploración, expresión y transformación emocional.

Referencias bibliográficas

- Brackett, M. A., & Caruso, D. R. (2018). The emotionally intelligent teacher. En *The Handbook of Emotional Intelligence* (pp. 479–501). Jossey-Bass.
- Betancur Franco, M. I., & Gómez Sicard, N. (2015). *El clima emocional del aula: una revisión sistemática*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Narváz Villalobos, Y. V., & Villa Carrillo, A. M. (2024). *El arte y su importancia para el desarrollo socioemocional*. UNAD.
- Orozco Benavides, Y. (2023). *Emociones en el aula: Inteligencia emocional, aprendizaje y motivación*. Independently published. Disponible en: <https://www.amazon.com/dp/B0DGDF1PP7>
- Orozco Benavides, Y. (2023). *Emotions in the classroom: Teachers' emotional intelligence and student motivation*. Independently published. <https://www.amazon.com/dp/B0DGDY8BVF>
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9. (3), 185–211.
- Valencia Cobo, J. A. (2023). *Evaluación de las competencias emocionales de los maestros*. Universidad del Norte.

Referencia

Yobana Orozco Benavides. *El impacto del estado emocional del docente en el aprendizaje y la motivación*.

Revista Ideales, otro espacio para pensar. (2025). Vol. 19, 2025, pp. 73-75

Fecha de recepción: abril 2025

Fecha de aprobación: julio 2025

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Instituto de Educación
a Distancia